

INGLIZ TILINI O‘QITISH JARAYONIDA TAMOYILLAR VA METODLARNING O‘RNI

Sanayeva Baxtiniso Shermaxmadovna

Surxondaryo viloyati, Denov tumanidagi 81-maktabning
ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kun ta’lim tizimida ingliz tilini o‘qitishda tamoyillar va metodlarning xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, ingliz tilini o‘qitish protsessida ta’lim metodlari mexanizmi haqida ma’lumot bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: funksional protsess, intellektual aspekt, kasbiy samaradorlik, metod, usul, tamoyillar

Hozirgi kunda ingliz tilini o‘qitish va o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash barcha ta’lim muassasalarida izchillik va bardavomiylik bilan rivojlanib bormoqda shu bilan bir qatorda keng ko‘lamda tatbiq qilinmoqda. Natijada barcha ta’lim dargohlarida mashg‘ulot xonalarning tobora xilma-xilligi oshib o‘quvchi va o‘quvchilarga boy imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda samarali o‘qitish, o‘rganish imkoniyatlarini keng ochmoqda. Butun dunyo bo‘ylab ingliz tilini o‘rganish soni kundan kun ortib borayotganligi sababli, muhim masala mavjud, barcha ta’lim muassasalarida mavjud resurs markazlari o‘rganuvchilar uchun zarur qo‘llanma materiallar zamonaviy metodlar asosida qamralgan manba shakllantrishni talab qiladi. Shuhbasiz, darsni ilmiy tashkil etishda muhim, hamda shu qatorda ko‘chmas strategik poydevor qolipini yaratish ham zamon talabidir, bu esa o‘z navbatida bir necha tamoyil va usullarga bo‘linadi. Bundan maqsad, darsni yanada samaradorligini oshirishga qaratilgan e’tibordir.

Pedagog-o‘qituvchilar tomonidan o‘quvchilar ishtirokida mashg‘ulot laboratoriyasida zamonaviy ta’lim metodlari asosida olib borilgan ta’lim jarayoni ikki sherikchilik asosidagi hamkorlik manbai hisoblanadi va yakuniy qismda kutilatgan natijani yuzaga olib chiqish esa bu o‘qituvchining kreativlik mahoratini aniqlab beradi. Mashg‘ulotga nisbatan turli yondashuv nafaqat fikrlash salohiyatni kuchaytirib qolmasdan balki o‘quvchining sohaga oid ko‘nikmalarini (gapirish, yozish, o‘qish, eshitish) keskin rivojlantirishga qaratilgan. “Interaktiv metodlarning ko‘nikmalar bilan uzviy bog‘lanishi dars mashg‘ulotlarining qiziqarli va bir birini to‘ldirgan holda izohlanadi. Buning uzviyligini ta’minlash shak-shuhbasiz pedagog – o‘qituvchilarning o‘z vazifasiga nisbatan ma’suliyatlik hamda mahorat bilan yondashishni talab qiladi”.

Hozirgi zamonaviy davrda sinf – mashg‘ulotlarini ijodkorona yondashish, o‘qitish bilan ko‘ramiz. Pedagog-o‘qituvchilarning bilimi, qobiliyati, mahoratlarini aniqlashda har bir dars-mashg‘ulotlardagi yondashilgan tamoyil prinsipi yoki tanlangan usulining samaradorligi mashg‘ulot yakuni va o‘quvchilarning dars davomida erishilgan ko‘rsatkich negizi asosida belgilanadi. Demak, bundan ko‘rinadiki zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo‘llash va joriy etish bilan chegaralanmasdan balki ta‘lim samaradorligini oshirishda hakorlik, qo‘llanilgan metod, tamoyilar maqsadini aniq ko‘rsatib berishdir. Agar biz o‘qitish metod va tamoyilarning mazmun va klassifikatsiyasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak ular quydagicha izohlanadi:

O‘qitish tamoyili.

O‘quv xonasida bajariladigan tabiiy o‘rganishning fikrlari, ishonchlari va usullar hamkorligidagi umumiy yig‘indi jamlanmasidir.

O‘qitish strategiyasi.

Keng izohli termin rejasi hisoblanib ko‘zlangan maqsadga erishish yo‘lidagi aniq o‘qitish qolipi.

O‘qitish metodi.

Biron bir narsani bajarishda sistematik usul. Mantiqiy rejaning bosqichma bosqich borish yo‘nalishi. Juda samarali usul. O‘qitish texnikasi juda yaxshi belgilangan ish tartibining maxsus faollik va vazifani amalga oshirishga asoslangan kreativ yondashish.

Alohida shug‘ullanish tamoyili.

Bunda o‘quvchidan alohida va yolg‘iz o‘zi shug‘ullanishni talab qilanadi, maqsad o‘quvchining muammoli vaziyatni mustaqil hal qila olishdir.

Aniq o‘qitish tamoyili

Bu yerda shuhbasiz o‘qituvchidan aniq gapirib berish va ko‘rsatish yoki namoyish qilishi talqin qilinadi.

Tartibli tamoyil.

U chegaralanadi, o‘qituvchining munozarali muhokamasi o‘quvchilar ishtirokida ko‘zlangan mavzu bo‘yicha asoslanadi.

Hamkorlikda ishlash tamoyili.

Guruh, jamoa, sherikdoshlik asosida ishlash va guruh muhokamasi; hamkorlik usuliga tayanadi.

Interaktiv tamoyili.

Bu tamoyilda interaktiv sinfda ko‘proq o‘quvchilar gapiradilar va o‘qituvchi roli kamroq. O‘quvchilarga o‘qituvchi va boshqa o‘quvchilar bilan interaktiv kirishishga ruxsat beriladi.

Ijodiy qurilma tamoyili.

“O‘quvchilardan bilim ko‘nikmasini yaratish va ilgari mavjud bo‘lgan malaka tajribasini mohiyat mazmunini anglash”.

Yuqoridagi qayd etilgan ta‘lim strategiyasi tamoyili va metod bu umumiy ta‘lim komponentlari yig‘indisidir. “Bu komponentlar ingliz tilini o‘qitishda umumiy integratsiya protsessini kuchaytiradi natijada dars-mashg‘ulot protseduralarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi”⁹. Har bir o‘qituvchining ingliz tilini o‘qitishda kasbiy komponentlik mahoratini aniqlashda uning mashg‘ulotni tashkil etishdagi sifati, tarkibiy strategik tamoyili hamda ketma-ketlik bosqichlarni samarali bajara oladigan metod tamoyilini to‘g‘ri tashkil eta olishi bilan belgilanadi. Binobarin sifatli dars mashg‘ulotini tashkil etishda bir necha tamoyilar mavjud bo‘lib ular o‘z o‘rnida o‘rgatuvchi va o‘rganuvchilarning ko‘zlangan maqsadiga to‘la to‘kis erishish hisoblanadi. Mashg‘ulot davomida bir necha metoddan foydalanish shuhbasiz imkonsiz yoki eng kamida bitta metodan to‘la-to‘kis samarali foydalanish shak-shuhbasiz murakkab jarayondir. Shunga ko‘ra biz aytolamaymiz, qaysi metod juda murakkab yoki foydali o‘qituvchilar uchun deb, aksincha biz shunday hisoblaymizki eng maqbul usul va yondashuv mashg‘ulot uchun bu o‘qituvchilarning o‘z dars mashg‘ulotlarining sifat va tuzulish asosiga tayangan holda o‘zi tanlagan tanlovli aspekti o‘z o‘rnida o‘quvchilarga ko‘mak beradigan hamda muhitnin samaradorligini oshiradigan maqsaddir. Har xillik va moslashuvchanlik sinfdagi sharoitning mazmunli xususiyatidir.

Ingliz tilini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, strategiyalar, metod va tamoyillar zanjiri interaktiv dars-mashg‘ulotlarni tashkil etish mezoni hisoblanadi hamda qiziqarlilik potensiyasi yetarli darajada rivojlanadi, natijada hamkorlik usullari individallik salohiyatidagi ijobiylik xususiyatlari tegishli ravishda mukammalashadi. “Har bir metod yoki usul o‘qituvchi tomonidan tanlab olingan dars – mashg‘ulotning effektivligini nafaqat kuchaytirib qolmasdan balki o‘quvchining reproduktivligini oshiradi, bu o‘qituvchining o‘z odiga qo‘ygan maqsadlari sari bir qadam oldin qo‘yilganlik maqsadini ifodalaydi”¹⁰. O‘quvchining ilmiy salohiyatini oshirishda har bir tamoyilning maqsad va vazifalarini konkretlashtirish va izchilligini ta‘minlashga qaratiladi, bunda xalqaro va milliy hamkorlik professor-o‘qituvchilarning zamonaviy o‘qitish strategiyasini kuchaytirdi va tajriba tamoyillarini kengaytiradi.

Xulosa qilarkanmiz, yuqoridagi har bir maqsadli qo‘llanilgan dars usullari o‘quvchining qaysidir mahoratini yuzaga chiqarishga yordam beradi, masalan, deduktiv va induktiv o‘rganish sohalari o‘rganuvchining ichki va tashqi bilim kunikmalarini rivojlantirib o‘quvchini kreativ fikrlash o‘rganish va tahlilash usullariga yo‘naltiradi. Demak o‘qituvchi o‘z prinsipi asosida o‘zining rejalashtirilgan

⁹ O‘.Hoshimov, I.Yoqubov. “Ingliz tilini o‘qitish metodikasi” (o‘quv qo‘llanma) T.-., Sharq Nashriyoti.2013

¹⁰ Penny Ur “A Course in Language Teaching: Practice of Theory” Cambridge Teacher Training and Development. 2009.p123.

dars mashg‘ulotining maqsad-tamoyilidan kelib chiqqan holda saralab olingan metod usullarni individual yoki jamoa tarzidagi o‘quv shakliga joriy etganda umumiy jonlanish ya’ni o‘shish suratini qadamma-qadam kuchaytirib boradi. Biz pedagoglar shuni yaxshi tushunamizki ingliz tili darsida faqat bitta metod yoki usul bilan chegaralib qolishimiz mumkin emas qaysiki o‘quvchini qiyin ahvolga solib qo‘yadigan vaziyatdir bu. O‘qituvchi – pedagog bunday bir xillik modelidan qochish va yangidan yangi kompetentlik samadorligini oshirib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jalolov J. “Ingliz tilini o‘qiish metodikasi” (darslik) T.- 2012
2. Hoshimov O‘., Yoqubov I. “INGLIZ TILINI O‘QITISH METODIKASI” (o‘quv qo‘llanma) T.-., Sharq Nashriyoti. 2013
3. Penny Ur “A Course in Language Teaching: Practice of Theory “Cambridge Teacher Training and Development. 2009
4. [https:// monster - evo. ru / uz / student / metody – priemy – raboty – na – uroke – angliiskogo - yazyka- metody-i-priemy/](https://monster-evo.ru/uz/student/metody-priemy-raboty-na-uroke-angliiskogo-yazyka-metody-i-priemy/)

